

**KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK TARMOQLARIDA KAM
TA'MINLANGAN AHOLI FAROVONLIGINI YAXSHILASH HOLATI TAXLILI.****Bozorov Ilyos Isomiddinovich****Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi, Toshkent amaliy fanlar
universiteti katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144911>**

Annotatsiya. Maqolada Milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faol bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subektlari taxlili axoli turmush darajasi xolati, kichik korxonalarining rag'batlantirish, sanoat maxsulotlari, bandlik, eksport, savdo, qishloq, xizmatlar, yuk tashish, yuk aylanmasi hajmi, yolovchi tashish sanoat ishlab chiqargan tavarlar, xizmatlar ko'rsatish va qurilish transportlarning faoliyati va kam ta'minlangan aholi farovonligini yaxshilash haqida taklif va xulasalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: milliy daromad, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, yekspart, bandlik, xizmatlar ko'rsatish.

Abstract. The article presents suggestions and summaries on the state of the standard of living of small businesses and private entrepreneurship, active in various sectors of the national economy, promotion of small enterprises, industry, employment, export, trade, rural, services, freight traffic, volume of cargo turnover, sales produced by hiring industries, the provision of services and construction of transport and improving the well-being of.

Keywords: national income, small business and private entrepreneurship, export, employment, provision of services.

Аннотация. В статье представлены предложения и краткие сведения о состоянии уровня жизни малого бизнеса и частного предпринимательства, действующих в различных секторах национальной экономики, продвижении малых предприятий, промышленности, занятости, экспорте, торговле, сельской местности, услугах, грузоперевозках, объеме грузооборота, продажах, производимых отраслями найма, предоставление услуг и строительство транспорта, а также повышение благосостояния населения.

Ключевые слова: национальный доход, малый бизнес и частное предпринимательство, экспорт, занятость, предоставление услуг.

Kam ta'minlangan aholi qatlami muammosining markazida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa insonlar uchun ya'ni tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlarni sotib olish uchun zarur bo'lgan pulni topish muammosini yuzaga keltiradi. Aholi turmush farovonligini oshirishda sog'liqni saqlash, toza suv va ta'lim kabi kambag'allarni qo'llab-quvvatlash xizmatlarini moliyalashtirish manabalari yuzasidan tadqiqotlarni kam kuzatamiz. Tadbirkorlar mehnat orqali qashshoqlikdan qutulishga harakat qilib oqilona, xavfsizroq va samaraliroq ishlashlari uchun kichik korxonalar faoliyatini rivojlantirish zarur. Masalan hududlardagi ijtimoiy himoya tizimlari qashshoqlikning zaif tomonlarini o'rganadi va shunga moyil bo'lgan iqtisodiy tarmoqlarni bosqichma-bosqish rivoltantiradi.

Milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faol bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining hududlaridagi aholi turmush tarzini yaxshilashga ta'sirlarini aniqlash mazkur tadqiqot ishimizda asosiy maqsad qilib olindi. Hududlarda serqirrali ijtimoiy muloqotni samarali tashkil etish

kambag'allarning ahvolini iqtisodiy-ijtimoiy jihatdan yaxshilash borasida haqiqiy echim topish maqsadga muvofiqdir.

Qashshoqlik avlodlararo davriy jarayonlik bilan bir qatorda mavsumiyligi jihatidan yuzaga keladigan past darajadagi aholi turmush tarzini yaxshilashga to'sqinlik qiladigan bir qator muammolar mavjud. Bunday jarayon ko'p o'lchovli bo'lib daromadning yo'qligi oilaviy tadbirkorlik munosabatlarini barpo etish, rivojlantirish va biznesni kengaytirishni talab etadi.

Biroq, har qanday muhitdagi barcha kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatida sarmoya va inson kapitalini yuzasinda ulkan islohotlarga ehtiyoj mavjud. Favquloddalikni susaytirish, ortiqcha qog'ozbozlikka barham berish, tabiiy monopoliyalarni tartibga solish va liberallashtirishni rag'batlantirish qashshoqlikni davom ettiruvchi imtiyozlar kuchlarini yengishga xizmat qiladi. Hududiy ixtisoslashuv va klaster kelishuvlari orqali milliy bozorlarning kengayishi, rag'batlantiruvchi biznes muhitining kuchayishi va liberallashuvi har qanday kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida kam ta'minlangan aholi farovonligini yaxshilashga ko'maklashadi.

Shu jihatdan mazkur paragrafda muammoning ilmiy yechimlar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida ekonometrik modellashtirildi.

Tadqiqotning oby`kti Buxoro viloyatidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati olingan. Tadqiqotning predmeti sifatida hududdagi aholi turmush darajasini oshirish borasidagi jarayonlarni baholash belgilangan.

Tadqiqotning statistik ma'lumotlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2010- 2021 yillar oralig'idagi rasmiy ma'lumotlaridan foydalanildi. Ma'lumotlar vaqti qatorlarda (Time series) bo'lib ko'p omilli to'g'ri chiziqli regressiya (MVLS) va tuzulimaviy (SEM) modeldan foydalanildi. Tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlardan Buxoro viloyatidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik tarmoqlarida kam ta'minlangan aholi farovonligini yaxshilash bo'yicha algoritmi ishlab chiqildi.

Tadqiqot jarayoni quyidagi ketma-ketlik asosid olib borildi:

1. Jami kuzatuvlar soni 12 yil bo'lgan ma'lumotlar Stata 15.0 dasturiga yuklandi;
2. Ma'lumotlarning tasviriy statistikasi aniqlandi;
3. Pirson korrelatsiya testi asosida o'zaro bog'liqliklar aniqlandi;
4. Qyimatlarning normal taqsimot qonuniga bo'ysunishi aniqlandi;
5. Dickey-Fuller testi asosida ma'lumotlarning statsionarlik holati aniqlandi;
6. Ko'p omilli to'g'ri chiziqli regressiya testi amalga oshirildi;
7. Nochiziqli funktsiyali tuzulimaviy (SEM) model vositasida yangi natijalar aniqlandi;
8. Qiymatlarning iqtisodiy jarayonlarga moslik testi (Goodness of fit) yuritildi;
9. Model barqarorligini aniqlovchi SEM modelning yangi qiymatlari aniqlandi;
10. Kam taminlanganlar bilan aholi jon boshiga daromadning o'zaro tasirlari aniqlandi;
11. Modelning vizual shakli chizildi;
12. Qoldiqlarning normal taqsimlanganligi testi hisoblanadigan geterokskedastik testi tekshirildi.

Modeldagi o'zgaruvchilar quyidagicha belgilab olindi:

Bog'liq o'zgaruvchi - kam ta'minlangan soni (nafarda) (Y);

Ta'sir etuvchi o'zgaruvchilar:

Miqdoriy o'zgaruvchilar: $-x1; -x2; -x3; -x4; -x5; -x6; -x7; -x8; -x9; -x10; -x11; -$

x_{12} ;

Ma'lumotlari bo'yicha qator ilmiy farazlar qo'yilmoqda va ularga mos testlardan tekshirish talab etiladi:

H0: Viloyatdagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining yaxshilanishi hududdagi aholining kam ta'minlangan soniga ta'sir ko'rsatmaydi:

H1: Viloyatdagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining yaxshilanishi hududdagi aholining kam ta'minlangan soniga ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur tanlab olingan omillar bo'yicha tahlillarni yuqoridagi shartlar asosida amalga oshiramiz. Dastlab, modeldagi jami o'zgaruvchilarning tasviriy statistikasini ifodalaymiz. Unga ko'ra kuzatuvlar soni 12 yil bo'lib o'zgaruvchilarning o'rtacha arifmetik qiymatlari, standartdan chetlanish qiymati, eng kichik va eng yuqori qiymatlar alohida hisoblab topildi. Masalan, Buxoro viloyatidagi kichik biznes vakillari tomonidan sanoatda ishlab chiqilgan tovarlar arifmetik o'rtacha miqdori 2761 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, kichik qiymat 262 mlrd. so'm va eng yuqori 8048 mlrd so'mni tashkil etmoqda.

Shuningdek, 12 yil uchun mavjud kasalxonalarinig o'rtacha soni 79 tani tashkil qilgan bo'lsa, eng kami 72 ta va eng ko'pi bilan 93 tani tashkil etgan (2.2.1-jadval).

2.2.1-jadval. Ma'lumotlarning tasviriy statistikasi

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Yillar	12	2015.5	3.606	2010	2021
Sanoat	12	2761.45	2490.477	262.4	8048.8
Qurilish	12	2034.2	1730.118	303	5503.5
Bandlik	12	620.308	26.579	578.8	648.7
Eksport	12	97.033	52.059	25.7	187
Import	12	195.15	161.67	72.5	507.2
Savdo	12	5399.35	3744.399	1073.5	12979
Qishloq	12	11961.55	8517.758	2462.8	28608.8
Xizmatlar	12	3627.658	2390.497	796.5	8287.1
Yuktashish	12	55.1	10.136	36.9	67.1
Yuk aylanmasi	12	1415.892	193.927	1071.2	1700.4
Yolovchi tashish	12	280.583	32.853	228.5	354.8
Yolovchi aylanmasi	12	6074.817	3474.607	2111.1	9740.5
Jon boshiga daromad	12	9952.476	5801.945	3505.636	21381.972
Kam taminlanganlar	12	13.279	2.054	11	17.677
Kasalxona	12	79.333	6.638	72	93

Agar bo'g'liq o'zgaruvchini tanlangan 12 yillik kesimida chiziqli funksiyada quyidagi rasmda ifodalaganimizda hududdagi kam ta'minlanganlar soni 2018 yillar mobaynida keskin pasayganini ko'rishimiz mumkin (2.2.1-rasm).

2.2.1-rasm. Buxoro viloyatidagi kam ta'minlangan aholi dinamikasi (2011-2022 yillar)

Agar mustaqil o'zgaruvchilardan savdo hajmi bilan kam ta'minlanganlar orasidagi munosabatni o'rganadigan bo'lsak, o'zaro teskari ta'sir kuzatildi. Ya'ni yillar oralig'ida savdo hajmining ortishi bilan hududda kam ta'minlanganlar soni qisqarishi kuzatilgan. Ushbu natija ko'plab savdo faoliyati bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning aholi turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan iqtisodiy jarayonlarning faollashib borayotganini izohlaydi (2.2.2-rasm).

2.2.2-rasm. Buxoro viloyatidagi savdo hajmining ortish ibilan kam ta'minlangan aholi o'rtasidagi o'zaro munosabat (2011-2022 yillar)

Uzoq muddatli iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan kichik korxonalar, boshlang'ich firmalar savdoni ko'proq rag'batlantiradi. O'zagaruvchan islohotlar va zaif institutlar mazkur faoliyatga ko'proq salbiy ta'sir o'tkazadi. Bu esa 2.2.3-rasmda ifodalangan gistogrammada 2012 yillar boshida aholi ta'minoti normal taqsimlanganligi hamda 2014 biroz pasayganligini ko'rishimiz mumkin.

Aholining moliyaviy barqarorligini rivojlantirishda kichik biznes muhitini yaxshilash uchun mo'ljallangan davlat kreditlarini ajratilishi qashshoqlikni qisqartirishda foydali vosita sifatida aytish mumkin. Bunday kreditlar aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish, ularni tadbirkorlik qobiliyatlarini oshirish hamda oilaviy iqtisodlarini jonlantirishga ko'maklashishga qaratilgan.

2.2.3-rasm. Kam ta'minlangan aholining normal taqsimot gistogrammasi (2011-2022 yillar)

Modeldagi jami omillarni Pirson juft korrelatsiya testi vositasida tekshirganimizda kam ta'minlanganlar soni bilan aholi jon boshiga daromad o'rtasida 75 foiz teskari munosabat mavjud bo'lib $p < 0.05$ qiymat oralig'ida statistik jihatdan ahamiyatli. Masalan, yo'lovchi aylanmasi bilan kam ta'minlanganlar soni bilan aholi jon boshiga daromad o'rtasida 84 foiz teskari, yuk aylanmasi bilan 67 foiz teskari, yuk tashish bilan 9 foiz teskari, xizmatlar ko'rsatish bilan 79 foiz teskari munosabat mavjud bo'lib $p < 0.05$ qiymat oralig'ida statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib topilmoqda.

Agar mustaqil o'zgaruvchilarning qolgan qismi bilan viloyatdagi jami kam ta'minlanganlar soni o'ratidagi munosabtni tahlil qiladigan bo'lsak, deyarli yaxshilanib borayotgan holatni kuzatish mumkin. Hisoblab topilgan qiymatlarning barchasi $p < 0.05$ qiymat oralig'ida statistik jihatdan ahamiyatlidir. Lekin kasalaxonalar soni, yo'lovchi tashish va aholi bandlik masalalari $p < 0.05$ qiymat oralig'ida statistik jihatdan ahamiyatsiz bo'lib chiqmoda. Bu esa, hududdagi kichik biznes va tadbirkorlik bilan bog'liq jarayonlar aholining kam ta'minlanganlar soniga ta'sir qilmaydi deb xulosa qilish mumkin.

Aholi turmush tarzini ifoda etuvchi aholi jon boshiga daromad bilan model mustqil o'zgaruvchilarining o'zaro munosabatlariga e'tibor qaratsak, eksport hajmi bilan yo'lovchi tashish omillari $p < 0.05$ qiymat oralig'ida statistik jihatdan ahamiyatsiz deb topilmoqda (2.2.2-jadval).

2.2.2-jadval. Pirson juft korrelatsiya testi

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) Kam_taminlanganlar	1.000							
(2) Jon_boshig	-0.751	1.000						

a_da~d								
	(0.005)							
(3) Kasalxona	-0.438	0.890	1.000					
	(0.155)	(0.000)						
(4) Yolovchi_a yilan~i	-0.838	0.844	0.667	1.000				
	(0.001)	(0.001)	(0.018)					
(5) Yolovchi_t ashish	-0.381	-0.064	-0.380	-0.120	1.000			
	(0.222)	(0.844)	(0.223)	(0.709)				
(6) Yuk_aylan masi	-0.670	0.595	0.333	0.314	0.714	1.000		
	(0.017)	(0.041)	(0.290)	(0.320)	(0.009)			
(7) Yuk tashish	-0.915	0.582	0.201	0.658	0.648	0.763	1.000	
	(0.000)	(0.047)	(0.531)	(0.020)	(0.023)	(0.004)		
(8) Xizmatlar	-0.792	0.992	0.845	0.863	0.000	0.630	0.644	1.000
	(0.002)	(0.000)	(0.001)	(0.000)	(1.000)	(0.028)	(0.024)	
(9) Qishloq	-0.750	0.999	0.891	0.837	-0.054	0.604	0.588	0.991
	(0.005)	(0.000)	(0.000)	(0.001)	(0.868)	(0.038)	(0.044)	(0.000)
(10) Savdo	-0.764	0.997	0.871	0.849	-0.035	0.614	0.605	0.998
	(0.004)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.914)	(0.034)	(0.037)	(0.000)
(11) Import	-0.575	0.843	0.820	0.656	-0.031	0.565	0.473	0.850
	(0.050)	(0.001)	(0.001)	(0.021)	(0.923)	(0.056)	(0.121)	(0.000)
(12) Eksport	-0.673	0.446	0.136	0.328	0.726	0.858	0.802	0.512
	(0.017)	(0.146)	(0.672)	(0.297)	(0.008)	(0.000)	(0.002)	(0.089)
(13) Bandlik	-0.204	-0.435	-0.737	-0.140	0.632	0.076	0.338	-0.371
	(0.526)	(0.157)	(0.006)	(0.664)	(0.027)	(0.813)	(0.282)	(0.235)
(14) Qurilish	-0.703	0.988	0.907	0.788	-0.069	0.612	0.547	0.980
	(0.011)	(0.000)	(0.000)	(0.002)	(0.832)	(0.035)	(0.066)	(0.000)
(15) Sanoat	-0.711	0.992	0.884	0.808	-0.060	0.611	0.557	0.990
	(0.009)	(0.000)	(0.000)	(0.001)	(0.853)	(0.035)	(0.060)	(0.000)

Agar aholi jon boshiga daromadning normal taqsimot qonuniyati bo'yicha vizual holatda ifodalagnimizda bir ko'rinishda yillar oralig'idagi jami qiymatlar normal taqsimlangan bo'lib ko'rinmoqda (2.2.4-rasm). Lekin Shapiro-Wilk testiga muvofiq model jami o'zgaruvchilarini matematik qiymatlarini H0 ilmiy faraz (qiymatlar normal taqsimlangan) vositasida tekshirganimizda quyidagicha tus olmoqda. Jami qiymatlar ichida sanoat, bandlik, eksport, savdo, qishloq, xizmatlar, yuk tashish, yuk aylanmasi hajmi, yolovchi tashish, jon boshiga daromad, kam taminlanganlar soni va kasalxonalar soni normal taqsimlangan bo'lib topilmoqda.

2.2.4-rasm. Aholi jon boshiga daromadning normal taqsimot gistogrammasi (2011-2022 yillar)

Lekin, qolgan qurilish, bandlik, import hajmi va yo'lovchi tashish aylanmasi o'zgaruvchilarining alohida qiymatlari normal taqsimlanmagan (2.2.3-jadval).

2.2.3-jadval. Shapiro-Wilk testi vositasida qiymatlarning normal taqsimot qonuni bo'yicha natijalari

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
Sanoat	12	0.891	1.821	1.168	0.121
Qurilish	12	0.863	2.295	1.619	0.053
Bandlik	12	0.875	2.082	1.429	0.076
Eksport	12	0.929	1.181	0.324	0.373
Import	12	0.743	4.287	2.836	0.002
Savdo	12	0.930	1.162	0.292	0.385
Qishloq	12	0.908	1.533	0.833	0.202
Xizmatlar	12	0.940	0.999	-0.003	0.501
Yuktashish	12	0.899	1.690	1.022	0.153
Yuk_aylanm~i	12	0.973	0.456	-1.528	0.937
Yolovchi_t~h	12	0.934	1.107	0.198	0.421
Yolovchi_a~i	12	0.748	4.207	2.799	0.003

Jon_boshig~d	12	0.913	1.458	0.735	0.231
Kam_taminl~r	12	0.904	1.597	0.912	0.181
Kasalxona	12	0.909	1.522	0.818	0.207

Qashshoqlikni qisqartirish shunchaki hukumat tomonidan amalga oshirilmaydi. Lekin kichik biznes va xususiy tadbirkorlar faoliyati doirasida savdo ishlari hamda tovarlar eksportini oshirish aholining kam ta'minlanganlar sonining qisqartirishga turtki bo'ladi.

2.2.5-rasm. Aholining kam ta'minlanganlar sonining grafboks chizmasi (2011-2022 yillar)

Tadqiqot jarayonida to'plangan ma'lumotlarni grafboksda tasvirlash jarayonida (75 foiz) yani 9 yillik qismi 2012-2015 yillar oralig'ida ekanligi hamda uning mediana qismi esa (50 foiz) 2012-2013 oralig'ida ham qolgan qismi esa, 2013-2015 yillar oralig'ida deb topilmoqda (2.2.5-rasm).

Endilikda H0 gipotezani tekshiramiz, yani viloyatdagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining yaxshilanishi hududdagi aholining kam ta'minlangan soniga ta'sir ko'rsatmaydi.

2.2.4-jadval. Ma'lumotlarning statsionarli holati yuzasidan Dickey-Fuller test natijalari

Test	1% Critical	5% Critical	10% Critical	Number of obs= 11
Statistic	Value	Value	Value	
Z(t)	-4.911	-2.821	1.833	-
	1.383			

p-value for Z(t) = 0.0004
D.

	Coef.	Std.Err	t	P>t	Interval]	
Kam_taminlanganlar					[95% Conf.	
Kam_taminlanganlar						
L1.	-0.272	0.055	-4.910	0.001	-0.397	-0.147
_cons	3.143	0.748	4.200	0.002	1.451	4.835

2.2.4-jadvalda ifodalanishicha 11 yillik ma'lumotlarnig 1 yil oldingi laglariga nisbatan statsionar bo`lib topilmoqda. Test natijalriga ko`ra statistik qiymati -4.911 eng kichik qayd etgani tufayli kam taminlanganlar aholi soni statistik jihatdan ahamiyatli.

2.2.5-jadval. SEM model vositasida regressiya testi natijalari

Endogenous						variables				
Observed:						Kam_taminlanganlar				
Exogenous						variables				
Observed:	Sanoat	Qurilish	Bandlik	kasalxona	Savdo	Qishloq	Xizmatlar	Yuktashish	Yolovchi_tashish	
Fitting									target	model:
Iteration	0:				log	likelihood	=		-575.09635	
Iteration	1:	log	likelihood	=	-575.09635			(backed	up)	
Structural equation model						Number of obs	=		12	
Estimation		method					=		ml	
Log	likelihood						=		-575.09635	

SEM	Coef.	OIM		P>z	[95%Conf. Interval]	
		Std.Err.	z			
Kam_taminlanganlar						
Sanoat	-0.001	0.000	-	0.019***	-0.002	-0.000
			2.340			
Qurilish	-0.002	0.000	-	0.000***	-0.003	-0.001
			3.730			
Bandlik	-0.078	0.009	-	0.000***	-0.096	-0.061
			8.680			
Kasalxona	-0.198	0.043	-	0.000***	-0.284	-0.113
			4.560			
Savdo	0.003	0.001	2.830	0.005***	0.001	0.005
Qishloq	-0.008	0.000	-	0.140	-0.001	0.000
			1.480			
Xizmatlar	-0.001	0.001	-	0.201	-0.004	0.001
			1.280			
Yuk tashish	-0.119	0.036	-	0.001***	-0.190	-0.047
			3.250			
Yolovchi_tashish	0.021	0.005	3.990	0.000***	0.011	0.032
_cons	77.514	7.052		0.000***	63.693	91.335
			10.990			
var(e.Kam_taminlanganlar)	0.027	0.011				0.012
	0.060					

LR test of model vs. saturated: chi2(0) = 0.00, Prob > chi2 = .

Endi mazkur omillar asosida ko'p omilli ekonometrik model tuzamiz. Kam taminlanganlar va sanoat, qurilish, bandlik, kasalxona, savdo, qishloq, xizmatlar, yuk tashish va yo'lovchi tashish o'rtasida bog'liqlik bo'yicha ko'p omilli ekonometrik model quyidagi ko'rinishga ega:

$$Y = 77.514 - 0.001X_1 - 0.002X_2 - 0.078X_3 - 0.198X_4 - 0.003X_5 - 0.119X_8 + 0.021X_9 \quad (1)$$

Demak, hisoblangan (1) ko'p omilli ekonometrik model' shuni ko'rsatadiki, viloyatda sanoat mahsulot ishlab chiqarish hajmining bir birlikka ortishi kam taminlangan aholi sonini 0.001 birlikka kamaytiradi va bu $p < 0.05$ qiymatida statistik jihatdan ahamiyatli (Ceteris Paribus);

–qurilish mahsulot ishlab chiqarish hajmining bir birlikka ortishi kam taminlangan aholi sonini 0.002 birlikka kamaytiradi va bu $p < 0.05$ qiymatida statistik jihatdan ahamiyatli (Ceteris Paribus);

–aholi bandlik darajasining bir birlikka ortishi kam taminlangan aholi sonini 0.078 birlikka kamaytiradi va bu $p < 0.05$ qiymatida statistik jihatdan ahamiyatli (Ceteris Paribus);

–hududdagi kasalxonalarining bir birlikka ortishi kam taminlangan aholi sonini 0.198 birlikka kamaytiradi va bu $p < 0.05$ qiymatida statistik jihatdan ahamiyatli (Ceteris Paribus);

–hududdagi kichik biznesdagi savdo hajmining bir birlikka ortishi kam taminlangan aholi sonini 0.003 birlikka oshiradi va bu $p < 0.05$ qiymatida statistik jihatdan ahamiyatli (Ceteris Paribus);

–hududdagi yuk tashishlar hajmining bir birlikka ortishi kam taminlangan aholi sonini 0.119 birlikka kamaytiradi va bu $p < 0.05$ qiymatida statistik jihatdan ahamiyatli (Ceteris Paribus);

–hududdagi yo'lovchi tashishlar hajmining bir birlikka ortishi kam taminlangan aholi sonini 0.021 birlikka oshiradi va bu $p < 0.05$ qiymatida statistik jihatdan ahamiyatli (Ceteris Paribus).

Mazkur tahlillar shuni anglatadiki, bular daromad manbai sifatida asosan bandlik masalalari, qurilish ishlari hajmi, sanoat mahsulot ishlab chiqarish hajmi va yuk tashish hajmi hududdagi kam taminlanganlar sonini kamaytirgan bo'lsa, savdo va yo'lovchi tashish yuzasidan munosabatlarda aholi kambag'allik darajasi ortgan. Bu esa, hududda mazkur sohada aholi daromadlarinig notekis taqsimlanganligi bilan izohlash mumkin.

Ushbu toifaning yana bir qiziqarli xususiyati qatlamning asosiy qismi o'z-o'zini moliyalashtirish va kambag'allikdan xalos bo'lish dasturlari juda oz qismi kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga to'g'ri kelmoqda. Buning asosiy xususiyatlari quyidagilar iborat:

1. Ularning aksariyati mavsumiy ishlaydi;
2. Ko'pchilikda doimiy binolar mavjud emas;
3. Mehnatsevar va tashabbuskor tabiati tufayli kichik biznes vakillari faqat tor doiradagi faoliyatda band bo'lib qolmoqda;
4. Ular pul qarz beruvchilardan boshqa kredit olish imkoniga ega emaslar.
5. Ular turli hukumat islohotlari va rivojlantirish davlat dasturlaridan bexabar qolmoqda;
6. Kompyuter va raqamli iqtisodiy tizimlarda samarali ishlay olmasliklari;
7. Bundan tashqari, tadbirkorlarning aksariyati iqtisodiy va yuridik bilimlari yetarli darajada emas.

Tadqiqot natijalarini tahlildan so'ngi tekshiruvlar (Post estimation analysis) bo'yicha testlarni tekshirganimizda quyidagi holat aniqlandi:

Modelning maksimum haqiqatga yaqinlik darajasi (Likelihood ratio) tekshiruvchi $\chi^2_{ms}(0)$ testining $p > \chi^2_{bs}(9) 59.649$ ni tashkil etgan. Bosh to'plamga nisbatan xatolik

darajasi (Population error) RMSEA ≤ 0.05 holatida 0.000 (Root mean squared error of approximation) qiymat aniqlandi. Information criteria AIC |1172.193 (Akaike's information) criterion va BIC | 1177.527 (Bayesian information criterion) va solishtirma moslik indeks qiymati (Comparative fit index) CFI | 1.000 ga teng. Model parametrlarining qoldiq qiymatlari (Standardized root mean squared residual) SRMR | 0.000 bo`lib determinatsiya koeffisienti 93 foizni tashkil etmoqda.

Agar biz SEM modelning barqaror (Robust) regressiya testda qayta tekshirganimizda qishloq hududi va xizmatlar hajmi o`zgaruvchilari ham $p < 0.05$ qiymatlarida statistik jihatdan ahamiyatli (Ceteris Paribus) bo`lib aniqlandi (2.2.6-jadval).

Modeldagi jami kuzatilgan o`zgaruvchilar sanoat qurilish, bandlik, kasalxona, savdo, qishloq, xizmatlar, yuk tashish va yo`lovchi tashishga nisbatan aholining kam ta`minlanganlik darajasini real hayotdagi maksimum haqiqatga yaqinlik usulida (ml) tekshirish natijasida kuzatuvlar sonini 12 yilga nisbatan hisoblab ishonchlilik darajasini ham bir oz yaxshilangan holatini ko`rishimiz mumkin.

2.2.6-jadval. SEM Robust model vositasida regressiya testi natijal

Endogenous variables
Observed: Kam_taminlanganlar
Exogenous variables
Observed: Sanoat Qurilish Bandlik kasalxona Savdo Qishloq Xizmatlar Yuktashish Yolovchi_tashish
Fitting target model:
Iteration 0: log pseudolikelihood = -575.09635
Iteration 1: log pseudolikelihood = -575.09635 (backed up)
Structural equation model Number of obs = 12
Estimation method = ml
Log pseudolikelihood = -575.09635

Robust

SEM	Coef.	Std.Err.	z	P>z	[95% Conf.	Interval]
Kam_taminlanganlar						
Sanoat	-0.001	0.000	-4.160	0.000***	-0.001	-0.001
Qurilish	-0.002	0.000	-4.970	0.000***	-0.002	-0.001
Bandlik	-0.078	0.007	-11.450	0.000***	-0.092	-0.065
kasalxona	-0.198	0.026	-7.620	0.000***	-0.249	-0.147
Savdo	0.003	0.001	5.280	0.000***	0.002	0.004
Qishloq	-0.009	0.000	-2.050	0.040**	-0.001	-0.000
Xizmatlar	-0.001	0.001	-1.920	0.054**	-0.003	0.000
Yuktashish	-0.119	0.028	-4.290	0.000***	-0.173	-0.064
Yolovchi_tashish	0.021	0.004	4.860	0.000***	0.013	0.030
_cons	77.514	5.754	13.470	0.000***	66.235	88.793
var(e.Kam_taminlanganlar)	0.027	0.015			0.009	0.081

Durbin Watson d-statistikasi bo'yicha avtokorrelatsiya testiga tekshirilganda uning D-W d-statistics (10, 12) = 2.840127 qiymatni tashkil etdi.

2.2.6-rasm. Model qoldiqlarining normal taqsimot qonuniyati gistogrammasi (2011-2022 yillar)

2.2.7-rasm. Kam ta'minlanganlar o'zgaruvchisining geteroskedastiklik testi

Breusch va Pagan (1979) umuman chiziqli modellarda geteroseratsastikerlik uchun qulay sinovni taklif qildi. Ushbu eslatma ularni gomostikal gipotezaning nol gipotezi uchun atik gipotezentning atripsipli alternativlari ketma-ketligi ostidagi ashyptotik alternativalar ketma-ketligi ostiga qo'yadi. Sinov Gaussiya tartibsizliklaridan tashqari, asemptomatik noto'g'ri (nominal ahamiyatga ega) mavjudligi ko'rsatilgan av kuzatuvlardagi og'ishmalar o'zgarishiga oid nuqsonni yaxshilaydi.

Tahlil natijasiga ko'ra 0 qimat oralig'ida qizil chiqning kesib o'tishi qoldiqlar normal taqsimot qonuniga bo'ysunishini izohlab kelmoqda.

Biz tadqiqot jarayonida navbatdagi gipotezani tekshirganimizda, ya'ni kam ta'minlanganlar sonining kamayishi natijasida aholi daromadlari holatiga qanday ta'sir mavjud. Bu uchun SEM Path modelidan foydalandik.

Mazkur model tadqiqot yo'aklarining o'zgaruvchan o'zgaruvchilariga yo'lni modellashtirish usullari qanday qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi. Ko'rsatilgan usullarning muhim jihatlari, muhandisga ma'lumotlarning ko'p o'zgaruvchan o'zgarishi bilan batafsil ko'rinishi bilan ta'minlaydigan ma'lumotlarni vositachilik shaklida tahlil qilish imkoniyati beradi (2.2.7-rasm).

2.2.7-jadval. SEM Path model vositasida regressiya testi natijalari

Endogenous						variables
Observed:		Kam_taminlanganlar				Jon_boshiga_daromad
Exogenous						variables
Observed:	Sanoat	Qurilish	Bandlik	kasalxona	Savdo	Qishloq
Fitting						Xizmatlar
						Yuktashish
						Yolovchi_tashish
Iteration	0:	log	likelihood	=		-690.60395
Iteration	1:	log	likelihood	=		-690.60395
Structural equation model					Number of obs	= 12
Estimation		method				= ml
Log		likelihood				= -690.60395

OIM

Structural	Coef.	Std.Err.	z	P>z	Interval]	
					[95%Conf.	
					f.	
Kam_taminlanganlar						
Sanoat	-0.001	0.000	-2.340	0.019	-0.002	-0.000
Qurilish	-0.002	0.000	-3.730	0.000	-0.003	-0.001
Bandlik	-0.078	0.009	-8.680	0.000	-0.096	-0.061
kasalxona	-0.198	0.043	-4.560	0.000	-0.284	-0.113
Savdo	0.003	0.001	2.830	0.005	0.001	0.005
Qishloq	-0.000	0.000	-1.480	0.140	-0.001	0.000
Xizmatlar	-0.001	0.001	-1.280	0.201	-0.004	0.001
Yuktashish	-0.119	0.036	-3.250	0.001	-0.190	-0.047
Yolovchi_tashish	0.021	0.005	3.990	0.000	0.011	0.032
_cons	77.514	7.052	10.990	0.000	63.693	91.335
Jon_boshiga_daromad						
Kam_taminlanganla	-2122.031	537.939	-3.940	0.000	-3176.372	-1067.691
r						
_cons	38130.330	7221.080	5.280	0.000	23977.280	52283.390
var(e.Kam_taminlanganla	0.027		0.011	0.012	0.060	
r)						

var(e.Jon_boshiga_daromad) 1.34e+07 5484904 6035915 2.99e+07

Note: The LR test of model vs. saturated is not reported because the fitted model is not full rank. Model hisob kitoblariga ko`ra viloyatdagi aholining kam ta`minlangan soni kamayishi bilan natijasida aholi daromadlari 2 million 122 ming so`mga kamayganini ko`rishimiz mumkin. Tahlil jarayonlariga e`tibor beradigan bo`lsak mdelning ikki qismi ham $p < 0.05$ qiymatlarida statistik jihatdan ahamiyatlidir. Bunday shuni xulosa qilish mumkinki aholinig kundalik ehtiojlari uchun zarur bo`lgan iste`mol tovarlari va birlamchi tovarlar xaridiga sraflamoqdlar. Fikrimizcha qayd etilayotgan miqdordagi aholi daromadlari ularning jamg`armalrining kamayishi bilan izohlanadi deb taxmin qildik.

2.2.8-rasm. SEM Path model vositasida regressiya natijasining visual chizmasi

Regressiyadan so`ngi hisob-kitoblarga ko`ra modelning maksimum haqiqatga yaqinlik darajasi (Likelihood ratio) tekshiruvchi $\chi^2_{ms}(0)$ testining $p > \chi^2_{0.000}$ qiymati $\chi^2_{bs}(19)$ 205.273 ni tashkil

etgan. Information criteria AIC |1389.208(Akaike's information) criterion va BIC 1391.148 (Bayesian information criterion) va solishtirma moslik indeks qiymati (Comparative fit index) CFI 1.000 ga teng. Model parametrlarining qoldiq qiymatlari (Standardized root mean squared residual) SRMR | 0.162 bo`lib determinatsiya koeffisenti 91 foizni tashkil etmoqda.

REFERENCES

1. Koenker, R.W. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. *Journal of Econometrics*, 17, 107-112.
2. Höskuldsson, A., Rodionova, O.Y., & Pomerantsev, A.L. (2007). Path modeling and process control. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 88, 84-99.
3. Buxoro viloyati statistika ma'lumotlari.